

**ИММОБИЛИЗАЦИЯ СТРЕССИ ОСТИДА ЭКСПЕРИМЕНТАЛ КАЛАМУШЛАРДА
КОРТИЗОЛ ДАРАЖАСИ****¹Қосимова Д.С., ²Турсунходжаева Ф.М.**^{1,2}Бухоро давлат тиббиёт институти<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372318>

Аннотация. Ушбу мақолада каламушларнинг стрессга реакцияси уларнинг асаб тизимининг қўзғалувчанлик даражаси билан ўрганилди. Бу тадқиқот маълум бир вазиятда зарур бўлган ҳиссий қўзғалиш даражасини шакллантиришни назарда тутган. Оптимал ҳиссий барқарорлик даражасига эга ҳайвонларда адекват жавоб реакцияси тез-тез шаклланди. Таъриба ҳайвонларининг индивидуал типологик кўрсаткичлари стресс реакциясининг боришига ва уларнинг стрессга чидамлилигига сезиларли таъсир кўрсатди. Юқори ва паст ҳиссий ҳайвонлар стресс омилларига турли хил реакцияларни намоён этди. Олинган натижалар катта назарий ва амалий аҳамиятга эга, чунки улар организмнинг турли хил стресс қўзғатувчилари таъсирига индивидуал сезгирлиги ва қаршилик кўрсатиш механизмларини ёритишга қаратилган.

Калим сўзлар: стресс, иммобилизация, кортизол, қон плазмаси, гормон

Abstract. The stress response of rats was studied by the level of excitability of their nervous system is given in this article. This study aimed to establish the level of emotional arousal needed in a given situation. In animals with an optimal level of emotional stability, an adequate response reaction was formed more often. Individual typological indicators of experimental animals had a significant impact on the course of the stress reaction and their resistance to stress. High and low emotional animals showed different reactions to stressors. The obtained results are of great theoretical and practical importance, as they are aimed at elucidating the mechanisms of individual sensitivity and resistance of the organism to the effects of various stressors.

Keywords: stress, immobilization, cortisol, blood plasma, hormone

Иммобилизация стресси - бу ўткир стрессли вазиятнинг анъанавий модели бўлиб, унда ҳаракатни чеклашдан ташқари, таҳдидли вазиятдан қочишнинг иложи йўқлиги билан боғлиқ аниқ ҳиссий компонент ҳам мавжуд. Ҳар хил давомийликдаги иммобилизацияни қўллаш турли хил кучларнинг стресс омиллари таъсирида танадаги ўзгаришларни баҳолашга имкон беради. Стресс реакциясининг биологик белгилари қон плазмасидаги, шунингдек, мия суюқлиги, сийдик, соч, жун, катехоламинлар, адренкортикотропик гормон (АКТГ) ва кортизол даражасининг ошиши, симпатoadренал (СА) фаоллашиши билан боғлиқ [1,2,3,4].

Жисмоний стресс қон плазмасида кортизол концентрациясининг ошишига олиб келади. Аммо психологик стресс (изоляция ҳайвонлар) кортизол миқдорини кўпроқ оширади, аммо 30 дақиқадан сўнг у жисмоний стрессдан кейинги қийматлар билан таққосланади, буйрак усти безлари массаси сезиларли даражада ўзгармайди киназининг стресс, депрессия ва глюкокортикоид таъсирида ўзгариши баъзи муаллифларга кўра шикастланишдан кейинги стресс бузилиши ҳам кузатилади [5,6,7]. Асосан, кортизол, жароҳатдан кейинги стресс белгилари ва ўткир босқичда ва 9 ойлик кузатувда умумий саломатлик стресс реакцияларининг ривожланиши билан эрталаб сўлакда кортизолнинг таркиби камаяди ва кечкурун ортади. Механик стресс омили таъсирида қон плазмасидаги

АКТГ ва вазопрессиннинг таркиби лаборатория ҳайвонларининг ёшига қараб ўзгаради: етти кунгача уларнинг қон плазмасида камайиши, кейинги ёшда эса кўпайиши кузатилади. Сурункали стресснинг олдинги тарихи эркак каламуш гиппокампусининг тишли гирус худудида глюкокортикоид чакирувига транскрипциявий жавобни ўзгартиради [7,8]. 2-босқич сурункали мия ярим ишемияси бўлган беморларда когнитив функцияларга стресс таъсирининг патогенетик омиллари аниқланди, жумладан: гиперкортизолемиа, дислипидемиа ва тестостерон даражасининг пасайиши [9,10,11].

Барча ҳайвонлардаги тадқиқотларимизда кортизол даражаси иммобилизация стрессидан олдин ва кейин аниқланган (жадвал).

Иккала гуруҳдаги каламушларда иммобилизация стрессидан сўнг кортизол даражаси назорат билан солиштирганда ўртача 10-11% га ошди. Ушбу усул турли хил биологик фаол моддаларнинг адренал кортексдаги стресс реакцияси жараёнига таъсирини ўрганиш учун ишлатилиши мумкин.

Стресс вақтида турли хил стрессга жавоб берадиган ҳайвонларда стресс гормонлари (кортизол, адреналин) даражасини акс эттирувчи гипоталамус-гипофиз тизими (ГГТ) ва симпатoadренал тизим (СА) турли хил фаолликка эга.

Жадвал

Иммобилизация стресси остида экспериментал каламушларда кортизол даражаси (N = 10, n)

Гуруҳ	Кортизол даражаси, пмол/л	
	Бузилмаган	Стресс
ЭПД	59,288 ± 0,125	65,583 ± 0,244
ЭЮД	59,844 ± 0,096	66,743 ± 0,210

ЭЮД - эмоционалликнинг юқори даражаси, ЭПД - эмоционалликнинг паст даражаси

Ноқулай вазиятда стресс реакциясининг фаол туридаги ҳайвонларда симпатoadренал тизимнинг (СА) устунлиги ифодаланади, унинг фаоллашиши билан адреналин чиқарилади. Айнан шу гормон, тадқиқот шуни кўрсатдики, ГГТ кортикостероннинг чиқиши билан фаоллашади, бу уларга "яшириш" реакциясини беради, яъни каламушлар ҳаракатсиз ўтиришади [12].

Бизнинг тадқиқотларимизда, иккала ўрганилган гуруҳнинг каламушларида иммобилизация стрессидан сўнг, кортизол даражаси назорат билан солиштирганда ўртача 10-11% га ошди. Эмоционаллик даражаси паст бўлган ҳайвонларда (ЭПД), узоқ вақт иммобилизацияси бўлган ҳайвонларда, бузилмаган ҳайвонлар билан солиштирганда, қоннинг биокимёвий кўрсаткичлари АЛТ (11% га), АСТ (3,6 марта), ЛДХ (19% га) ва холестерин даражаси (47%) ва глюкоза (52% га) ва ишқорий фосфатаза даражаси каби параметрлар 24% га ошди. Эмоционаллик даражаси юқори (ЭЮД) бўлган ҳайвонларда АЛТ 34% га, АСТ эса 2,5 мартага, глюкоза даражаси 65% га, ишқорий фосфатаза 26% га, ЛДХ 83% га камайди. Иккала гуруҳда ҳам холестерин даражаси мос равишда 47% ва 26% га ошиши кутилган эди. Креатинин ва умумий протеин даражасидаги ўзгаришлар сезиларли эмас эди.

Биз олинган маълумотлардан хулоса қилишимиз мумкинки, каламушларда иммобилизация стресси микроциркуляция ва жигар метаболизмининг бузилишига,

холестазга олиб келади, бу биринчи навбатда жигар ферментларини ингибитор қилишда, гликолиз жараёнининг бузилишида, глюкоза ва ёғларни истеъмол қилишнинг кўпайишида намоён бўлади. Бу жараёнлар ҳайвонларнинг ҳиссий лабиллигига қараб ўзгаради, энг катта тебранишлар гидроксид фосфатаза ва холестерин даражасида кузатилади.

Стресс шароитида (мажбурий сузиш тестида) ЭЮД билан бузилмаган ҳайвонларнинг мотор фаоллигини ўрганиш ЭПД билан солиштирганда мажбурий сузиш вақтини 32% га кам кўрсатди. ЭЮД билан бузилмаган каламушларда мажбурий сузишнинг дастлабки вақти ҳам ЭПД билан солиштирганда юқорироқ эди. Фарқи 31% эди. "Югуриш ғилдираги" тестида ЭЮД бўлган бузилмаган каламушларнинг умумий жисмоний фаоллиги ЭПД бўлган каламушларга қараганда 34% юқори эди. Стрессдан сўнг, иккала гуруҳда ҳам жисмоний фаоллик даражаси бироз пасайиб, гуруҳлар орасидаги фарқ 37% ни ташкил этди.

Шундай қилиб, каламушларнинг стрессга реакцияси уларнинг асаб тизимининг кўзгалувчанлик даражаси билан аниқланди. Ҳиссий барқарорлик стрессга жавоб турини белгиловчи энг муҳим омил эди. Бу маълум бир вазиятда зарур бўлган ҳиссий кўзғалиш даражасини шакллантиришни назарда тутган. Оптимал ҳиссий барқарорлик даражасига эга ҳайвонларда адекват жавоб реакцияси тез-тез шаклланган.

Бундан ташқари, тажриба ҳайвонларининг индивидуал типологик кўрсаткичлари стресс реакциясининг боришига ва уларнинг стрессга чидамлилигига сезиларли таъсир кўрсатади. Юқори ва паст ҳиссий ҳайвонлар стресс омилларига турли хил реакцияларни кўрсатади. Олинган натижалар катта назарий ва амалий аҳамиятга эга, чунки улар организмнинг турли хил стресс кўзғатувчилари таъсирига индивидуал сезгирлиги ва қаршилиқ кўрсатиш механизмларини ёритишга қаратилган. Хулқ-атвор фаолияти турларини ва уларнинг юқори интеграл жараёнларга таъсир қилиш хусусиятини тушуниш бизга касбий танлов пайтида одамларни синовдан ўтказиш ва уларнинг касбий яроқлилигини баҳолаш, шунингдек, мослашув қобилятини ошириш учун янги фармакологик, физиотерапевтик усулларни ишлаб чиқиш бўйича тегишли тавсияларни ишлаб чиқишга имкон беради.

REFERENCES

1. Анти-Агиг Мед 2011; 8:23–29; Аляутдин Р.Н., М.Д. Гусейнов, И.Н. Зильфикаров, Б.К.Романов. Стресс-протекторная фитотерапия. Биомедицина, № 3, 2011, С. 115-119).
2. Марреиро, ДДН; Сруз, КЖС; Мораис, ЖБС; Бесерра, ЖБ; Северо, Ж.С.; Де Оливейра, АРС синк ва оксидловчи стресс: жорий механизмлар. Антиоксидантлар 2017, 6 , 24. Cunningham-Rundles S., McNeeley D.F., Moon A. Механизмы пищевой модуляции иммунный ответ. Дж. Чистка от аллергии. Иммунол.2005; 115:1119–1129.
3. Darzynkiewicz Z., Bedner E., Smolewski P. Flow cytometry in analysis of cell cycle and apoptosis. Semin. Hematol. 2001;38:179–193. doi: 10.1016/S0037-1963(01)90051-4. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
4. Guilbert J.J. The world health report 2002—reducing risks, promoting healthy life. Educ. Health (Abingdon) 2003;16:230. doi: 10.1080/1357628031000116808. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

5. (Анаскер С., Саттанео А., Мусаелян К. ва бошқалар. СГК1 киназининг стресс, депрессия ва глюкокортикоид таъсирида ҳипокампаал нейрогенездаги роли // Прос Натл Асад Сси УС А. - 2013. - Вол. 110.-Исс. 21. – Б. 8708–8713].Sharon J. Basic Immunology. Williams & Wilkins; Baltimore, MD, USA. [Google Scholar]
6. К.В. Судаков, Ҳиссий стресснинг тизимли асослари, ГЕОТАР-Медиа, 2010/Klatenberg J., Plum L.M., Ober-Blobaum J.L., Honscheid A., Rink L., Haase H. Zinc signals promote IL-2-dependent proliferation of T cells. Eur. J. Immunol. 2010;40:1496–1503. doi: 10.1002/eji.200939574.
7. Шуикин, Н.Н. Қоронғи ёруғлик камерасида каламушларнинг хатти-ҳаракати: жой танлаш вазифаси / Н.Н. Шуикин, И.П. Левшина, э.В. Липеровская // Журн. юқори нерв. фаолияти - 2003. - Т .53. - Но 6. - Б. 746-753; Руссе, ПА Тадқиқот ҳаракати ва кўрқув ўртасидаги муносабатлар: кўриб чиқиш / ПА Руссе // Брит. Ж. Психол. - В. 64. - П. 417-433.
8. Галлуззи , Л. Уланиш уяли стресс жавоблар учун тизимли гомеостаз . - Тўғридан-тўғри матн / Л. _ Галлуззи , Т. _ Ямазаки , Г. _ Кроемер // Табиат Шарҳлар Молекуляр хужайра Биология __ Нашриёт гуруҳ . – 2018. – жилд. 19 (11). – Р. 731 - 745.]
9. Киричек Л.Т., Перепелитса А.В., Калчук Р.О.Тажрибада доривор антистресс (иммобилизация, травма, яллиғланиш). Монография. - Харьков: ИПТ "Контраст", 2015, 94 п.].Dardenne M., Pléau J.M., Nabarra B., Lefrancier P., Derrien M., Choay J., Bach J.F. Contribution of zinc and other metals to the biological activity of the serum thymic factor. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.79:5370–5373. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
10. Торшин И.Ю., Громова О.А. Фармакология бўйича эксперт маълумотларини таҳлил қилиш. Москва: МНТсМНО; 2012]. Turner J.M., Brodsky M.H., Irving B.A., Levin S.D., Perlmutter R.M., Littman D.R. Interaction of the unique N-terminal region of tyrosine kinase p56lck with cytoplasmic domains of CD4 and CD8 is mediated by cysteine motifs. Cell. 1990;60:755–765. doi: 10.1016/0092-8674(90)90090-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
11. Ощепкова О.М., Семинский И.Ж., Малйшев В.В. Глисин аналогларининг стрессга жавоб бериш механизмларига таъсири. Сибир тиббиёт журналы, 2003 йил).
12. Pernelle J.J., Creuzet C., Loeb J., Gacon G. Phosphorylation of the lymphoid cell kinase p56lck is stimulated by micromolar concentrations of Zn²⁺ FEBS Lett. 1991;281:278–282. doi: 10.1016/0014-5793(91)80411-U. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]